

Yusupova Matluba Samadovna

*Navoiy shahar 1-son ixtisoslashtirilgan maktab internati
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi*

Annotatsiya. Nutq - insonlarning til orqali bir - birlari bilan muomala va aloqa qilish usulidir. Inson nutq yordamida o'zining fikri, his-tuyg'ulari, mayl va istaklarini boshqalarga aytib beradi va boshqalarning fikrlarini, xohish va istaklarini anglab oladi.

Kalit so'zlar. Morfema, moddiy material, tovush, fonema, grammatik takror, badiiy takror, sinonim, frazeologizm, nutq, o'lik til, lotin, grek.

Nutq vositasi bilan aloqa bog'lash insonning doimiy ehtiyoji bo'lib, bu aloqa fikr almashuviga xizmat qiladi. Har bir kishining yoshiga, bilimiga, umuman madaniy saviyasiga qarab, uning nutqi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladi. Har bir kishining o'z nutqi bor. Nutqda har qanday fikr mantiqan asoslangandagina uning ta'sirchanligi kuchli bo'ladi. Aniqlik izchillik va dalillilik - to'g'ri fikr yuritishning zaruriy xususiyatidir. Nutq to'g'ri bo'lishi uchun fikrlar aniq va muayyan, bir - biriga izchil suratda bog'langan bo'lishi lozim, fikr yurgizalayotgan mavzudan chetga chiqmaslik zarur, mazmunida ziddiyatlar va poyma - poy, dudmal gaplar bo'lmasligi kerak. Hukmlar va xulosalar asosli bo'lmog'i lozim, yo'qsa ishonarli bo'lmay qoladi. Demak nutq – bu notiqning tinglovchilarga bilim, ko'nikma va malaka berishi, ularda yangi haqiqatlarni ocha bilishiga qodir bo'lgan ijodiy, mantiqiy tafakkur tarbiyasidir. Nutq boyligi tildagi imkoniyatlar, ya'ni boyligni unda qay darajada o'z aksini topganligi bilan belgilanadi. Nutqda tildagi rang-barang vositalar o'z ifodasini topgan bo'lsa bunday nutq boy nutqdir. Har bir kishi o'z nutqiga e'tibor qilsa, nutq tuzish ma'suliyatini his etsa, nutqning boy bo'lishini ta'minlashi mumkin. Zero so'zga, nutqqa e'tiborsizlik bilan qarash uni

qashshoqlashtiradi. Bu esa tilning qashshoqlashishi uchun ham sabab bo'ladi. Adabiyotshunos O.Sharofiddinovning quyidagi fikrlariga e'tibor qiling. "So'z juda o'jar narsa bo'ladi. Unga befarq qarasang ma'nosidan bir chimdim yashirib qolishiga, hamma rangni namoyon qilmaslikka urinadi. Shunday so'zlar borki, ular kapalakka o'xshab jumladan jumlagaga yengil ko'chib yuraveradi, tayinli xizmati bo'lmaydi". Til - ijtimoiy hodisadir. Tilning ijodkori xalqning o'zidir. Har bir avlod o'zidan oldingi avlod foydalangan muomaladagi tilga duch keladi va uni egallab oladi. Ya'ni o'zining nutqida shu tildan foydalanadi. Nutq bilan til bir-biridan farq qiladi, ayni vaqtda ularni bir-biridan ajratib bo'lmaydi, nutq va til bir-biriga bog'langan, ular birgalikda mavjuddir. Bu birlik shundan iboratki, har bir til tarixiy taraqqiyot davomida odamlarning nutq vositasi bilan aloqa bog'lash protsessida vujudga kelgan va o'sib borgan. har bir tilning yashab turishi kishilarning shu tilda gaplashuviga bog'liq Agar odamlar biror tilda gaplashmay qo'ysalar bu til yo'q bo'lib ketadi. M: qadimgi grek (Yunon), lotin tillari mana shunday o'lik tillardir. Til nutq uchun moddiy materialdir. Bu material asosida nutq tashkil topadi. Tildagi hamma narsa til jamoasi uchun umumiy bo'ladi. Tilda ruhiy va moddiy material mavjud. Morfema, fonemalarning kishi xotirasidagi obrazlari ruhiy material hisoblanadi. Nutq yaratish jarayonida ma'lum tovush to'plami (kompleks) namoyon bo'ladigan so'z shakllari, morfemalar, tovushlar moddiy materialidir. Bunda til bir tomondan hodisa bo'lsa, ikkinchi tomondan ruhiy hodisadir, degan xulosa kelib chiqadi. Tilning ruhiy hodisaligi – uning ongda saqlanishidir. Moddiyligini esa nutq jarayonida yuzaga keluvchi mavjud (real) tovushlar belgilaydi. O'zbek tilida takrorning ikki xil turi mavjud:

A) grammatik takror;

B) badiiy takror.

Takrorning birinchi turi grammatik ma'no odatda ko'plik ma'nosini ifodalaydi; mashina-mashina qovun tushurdik. Takrorining ikkinchi turi badiiy takror turli hil ma'nolarni ifodalaydi; Tong Yaqin, tong Yaqin, oppoq tong Yaqin yoki ko'm- ko'k. Ko'klam quyoshidan ko'kargan qirlar ko'm ko'k.

Fonema grekcha "Pxonema" soʻzidan olingan boʻlib - nutq tovushi degan anglatadi. Har bir tilda fonemalarni maʼlum miqdori mavjud. Oʻzbek tilida 31 ta fonema bor. (6 unli 25 ta undosh) Fonemani tovushdan farqlamoq kerak. Fonema soʻzi maʼnosini farqlash uchun xizmat qiluvchi tildir. Sinonim soʻzi grekcha "Sinonimos" soʻzidan olingan boʻlib bir nomli degan maʼnoni anglatadi. Sinonim soʻzlar nutqning taʼsirli boʻlishiga yordam beradi. Shakli har xil boʻlsa ham, maʼnosi bir-biriga yaqin soʻzlar sinonim soʻzlar deyiladi. Qarama-qarshi maʼnoli soʻzlar antonim soʻzlar deyiladi. Antonim soʻzi grekcha anti (zid, qarama - qarshi) va onim (nom) soʻzlaridan tuzilganidir. Odatda u yoki bu tilning boyligi gapirilganda asosan shu tildagi soʻzlar koʻzda tutiladi. Tilda soʻz miqdori qancha koʻp boʻlsa oʻsha tilni boy til tarzida talqin qilish keng tarqalgan. Bu talqin maʼlum maʼnoda toʻgʻridir. Chunki tildagi soʻz miqdori til boyligining taʼminlovchi asosiy omillardan biri boʻlsa, til boyligi shu bilangina cheklanmaydi. Bu oʻrinda albatta oʻzbek tilining sinonimlarga frazeologizmlarga nihoyatda boy ekanligi ular maʼnolarining shuningdek, umuman oʻzbek tilidagi soʻzlarning koʻp maʼnolilik darajasi nihoyatda yuqori ekanligi ham hisobga olinadi. Maʼlum hududdagina ishlatilib, faqat shu yerda yashovchi kishilarga tushunarli boʻlgan soʻzlar shevaga xos soʻzlardir. Yozuvchilar badiiy asarlarida qahramonlarning qayerlik ekanligini, tilidagi xususiyatlarini koʻrsatish uchun ularning nutqida baʼzan shevaga xos qoʻshimcha va soʻzlarni ishlatadilar. Oʻzbek tilining mahalliy shevalari koʻp. Baʼzan bir tushunchaning oʻzi mahalliy shevalarda har xil soʻz bilan ifodalaniladi. *M: Narvon – (Toshkentda) Shoti – (Fargʻonada), Zangi – (Urganchda)*.

Nutq mavjud ifoda vositalaridan foydalangan holda mavjudlikka (haqiqatga) aylangan fikrdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI.

1. Jumaniyozov Rahimboy. Nutqiy mahorat. -T.: Adolat, 2005.
2. Begmatov E. Notiqning nodir boyligi. - T "Oʻzbekiston". 1981.

3. Ashurbayeva, R. Q. (2022). SHARQDA INTEGRATIV TA'LIMOTNING ILDIZI. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(08), 89-92.
4. Yuldasheva, D., Ashurbayeva, R., Asadova, S., & Yusupova, D. (2019). Use of an Integrative Research on the Education System. *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-4*, (November 2019), 7661.
5. Ашурбаева, Р. К. (2020). Концепция интеграции и ее применение в образовании SOI: 1.1/TAS DOI: 10.15863/TAS. *Теоретические и прикладные науки*, 2.
6. Ashurbaeva, R. K. (2021). Ways of effective Implementation of Integration. *Middle European Scientific Bulletin*, 10.
7. Tursunovich, S. E. (2021). Teaching Pragmatics to Uzbek Learners of English. *Middle European Scientific Bulletin*, 19, 120-122.
8. Sadikov, E. T. (2021). ESTABLISHING CONNECTIVITY BETWEEN GRAMMAR SKILL APPROACH AND SPEECH ACTS. IS PRAGMATICS IN OR OUT?. *ВЕСТНИК МАГИСТРАТУРЫ*, 52.
9. Sadikov, E. (2022). LANGUAGE CONTACT SITUATIONS AND PRAGMATIC FACTORS. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 25(25).
10. Sadikov, E. (2022). Novel Teaching Technologies of Pragmatic Speech Acts. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 25(25).
11. Hurriyat, X. (2022). ULUG 'BEK HAMDAMNING "OTA" ROMANIDAGI OTA OBRAZI. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(2), 72-79.
12. Muattar, A., & Xudoymuro, X. M. (2022, May). "STUPKA" HIKOYASIDA BADIY OBRAZ TAHLILI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 1, No. 4, pp. 377-379).

13. Садуллаева, А. (2022). The problem of the interdependence between language and culture. *Ренессанс в парадигме новаций образования и технологий в XXI веке*, (1), 54-56.
14. Sadullaeva, A. (2022). Qaraqalpaq kórkem shígarmalar kontekstinde muhabbat koncepti. *Globalashuv davrida tilshunoslik va adabiyotshunoslik taraqqiyoti hamda ta'lim texnologiyalari*, 1(1), 200-201.